

КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ
24 марта 2022 года ТОМ II

КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ

KOLPINO READINGS ON LOCAL LORE AND TOURISM

Материалы V Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции (24 марта 2022)

Materials of the 5th All-Russian scientific and practical
conference with international participation 24th March, 2022

ТОМ II

Санкт-Петербург
2022

Министерство просвещения Российской Федерации

ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования
и организации отдыха и оздоровления детей»

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Отдел образования администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга

ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи
Колпинского района Санкт-Петербурга

ГБОУ Детский оздоровительно-образовательный
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет имени А. И. Герцена»

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина»

Учреждение образования «Республиканский центр экологии
и краеведения» Министерства образования Республики Беларусь

ГБУ ДПО Центр повышения квалификации специалистов
«ИМЦ Колпинского района Санкт-Петербурга»

Научно-методический журнал «География и экология в школе XXI века»

Научно-популярный журнал для детей и юношества «Юный краевед»

**Конференция проводится при поддержке
ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей»**

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
MINISTRY OF EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL CHILDREN'S CENTER OF SUPPLEMENTARY
EDUCATION AND CHILDREN'S RECREATION
COMMITTEE ON EDUCATION OF SAINT-PETERSBURG
HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA
FACULTY OF GEOGRAPHY
PALACE OF CREATIVITY OF CHILDREN AND YOUTH
IN KOLPINSKY DISTRICT OF SAINT-PETERSBURG
PUSHKIN LENINGRAD STATE UNIVERSITY

**КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ**

**KOLPINO READINGS
ON LOCAL LORE AND TOURISM**

Материалы V Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции (24 марта 2022)

Materials of the 5th All-Russian scientific and practical conference with
international participation 24th March, 2022

Санкт-Петербург
2022

УДК 908+372.890+911.5+379.83+
379.84+ 79.85+281.93 801.7+372.016:
55+37.0904.502.8(045)+ 372.8

Печатается по решению
Совета факультета географии РГПУ
им. А. И. Герцена

Рецензенты: Т. С. Комиссарова, Д. В. Севастьянов

Ответственные редакторы: С. В. Бочкарев, А. М. Макарский, Н. Е. Самсонова

Научный редактор: А. А. Дмитриева

Члены редакционной коллегии: С. И. Андреевская, А. А. Заикин, А. Г. Маслов,
А. А. Соколова, Д. А. Субетто, В. Д. Сухоруков, Е. Л. Якушева

Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы V Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 24 марта 2022 года / Отв. ред. С. В. Бочкарев, А. М. Макарский, Н. Е. Самсонова. Научный редактор: А. А. Дмитриева. В 2 частях. Часть II. СПб.: ЛОИРО, 2022. 474 с. ISBN 978-5-6047854-6-1

Kolpino readings on local lore and tourism. Materials of the 5th All-Russian scientific and practical conference with international participation 24th March, 2022 / by edition S. V. Bochkarev, A. M. Makarskii, N. E. Samsonova. Scientific editor A. A. Dmitrieva. Part II. St. Petersburg: LOIRO, 2022. 474 p.

В сборнике материалов V Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму», организованной ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного образовательного форума совместно с ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», факультетом географии РГПУ им. А. И. Герцена и другими социальными партнерами, представлены статьи в сфере туристско-краеведческой деятельности.

В публикациях педагогов дополнительного образования, учителей, преподавателей вузов, музейных работников и краеведов освещены актуальные вопросы теории и практики детско-юношеского туризма и краеведения; представлены краеведческие проекты и исследования, реализованные на базе образовательных учреждений дошкольного, основного, дополнительного и высшего образования.

Сборник адресуется педагогическим работникам, студентам, школьникам и краеведам.

Материалы сгруппированы в 2 части. Часть I включает разделы: 1) С Петром Первым – в ижорскую историю; 2) Познавательный туризм и краеведение в школе; 3) Детско-юношеский экологический туризм: ресурсы, проекты, воспитательные практики; 4) Проектирование программ воспитания. Педагогика детского туризма и краеведения; 5) Развитие детско-юношеского туризма. Поисковая и исследовательская деятельность учащихся в походах и экспедициях. Часть II включает разделы: 1) История краеведения и детского туризма; 2) Краеведческие исследования и проекты; 3) Краеведческие музеи: история, современность, образовательные программы и методы их реализации; 4) Теория и практика туристско-краеведческой деятельности; 5) Медиапроекты и дистанционные технологии в детско-юношеском туризме и краеведении.

ISBN 978-5-6047854-6-1

© Дворец творчества детей и молодежи
Колпинского района Санкт-Петербурга, 2022
© Авторы статей, 2022

Литература

1. Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 181. Тамбовская духовная консистория. Оп. 1. Д. 2374.
2. Костино-Отдельский школьный музей «Отдельские истоки»: акт о снятии колоколов. 1936. Л. 1.
3. Алабовский В. И. Честь и верность (Берестневы и Алабовские). Воронеж, 2012.
4. Берестнев Р. С. История Богоявленского храма села Костино-Отделец. Исследовательская работа. Костино-Отделец, 2014.
5. Берестнева М. И., Берестнева К. С. Развитие сельского начального образования в дореволюционный период на примере села Костино-Отделец (1850-1917 гг.). Исследовательская работа. Костино-Отделец, 2013.
6. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2: И-О. М.: Русский язык, 1998. 779 с.
7. Юрий Иванович Алабовский / под общ. ред. В. Н. Муравьевой (Серия: «Учимся у Учителей: храня благодарную память»). Вып. 15. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2013. 48 с.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ Г. БОРОВСКА)³

Н. И. Григулевич
*Институт этнологии и антропологии РАН
Школа № 109 ЮЗАО г. Москвы, Россия
e-mail: nadia100@rambler.ru*

Аннотация. Творческое объединение путешественников «Зюйд-Вест» при школе №109 Юго-Западного округа г. Москвы с 1991 г. ежегодно проводит по три летних экспедиции на Волге для разных поколений курсантов клуба. Чтобы дети смогли самостоятельно опрашивать старожилы на исследуемой территории, мы проводим ежегодные выезды в малые города Калужской и Московской области. Под руководством преподавателей Клуба «Зюйд-Вест» курсанты опрашивают старожилы по программе «Жизнь старожилы на фоне жизни России». Так формируется навык интервьюера, который позволит качественно собрать полевой материал в ходе ежегодной экспедиции на Верхнюю и Среднюю Волгу.

³ Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН

Ключевые слова: интервью, полевые материалы, старожилы, клуб путешественников «Зюйд-Вест», Волга, Боровск, Россия

То, что вовлеченность детей и подростков в социальные сети растет с каждым годом, уже ни для кого не секрет. Это, по данным специалистов, вызывает рост психосоматических заболеваний, бессонницу и т. д. В последние годы появилась еще одна опасность вовлечения подростков в социальные сети. Это так называемые «деструктивные течения», то есть пропаганда среди молодежи наркотиков, блатной романтики, суицидов, троллинга, школьных расстрелов и т. д. Кураторы подобных сайтов преследуют самые разные цели, от бизнеса и извлечения дохода до далеко идущих политических. Создаются платформы, на которых применяются методики, аналогичные тем, которые используются при вовлечении людей в секты. По данным одного из ведущих специалистов в России по компьютерной безопасности Натальи Касперской до 7 млн. молодых людей (50% всех подростков страны) в той или иной степени вовлечены в различные деструктивные течения [3].

Государство не имеет ресурсов даже для мониторинга этой ситуации, не говоря уже о том, чтобы проводить профилактику вовлечения молодежи в подобные движения. В такой ситуации особое значение приобретает внешкольное образование, которое позволяет увлечь подростков активной и полезной для них и для страны деятельностью, приобрести необходимые навыки и определиться с выбором профессии.

На долю подростков в разные периоды жизни нашей страны выпадали тяжелые испытания: голод, холод, необходимость работать на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, сражаться в рядах защитников Отечества. Многие поколения русских людей с честью выдержали эти испытания. А что же сегодняшняя молодежь? Сможет ли она достойно ответить на современные вызовы? В советское время, в условиях сравнительно благополучной, мирной жизни в стране существовала разветвленная сеть дополнительного образования: разнообразные кружки, турнир «Золотая шайба», игра «Зарница», военно-морские клубы. Дети здесь не только получали знания и полезные навыки, но и находились под присмотром опытных и талантливых педагогов. После развала Советского Союза эта система также была разрушена и в настоящее время еще только восстанавливается. Большинство теперешних

кружков, за редким исключением, являются платными, поэтому доступны они далеко не всем родителям.

Как же оторвать детей от клавиш компьютеров (смартфонов), предотвратить компьютерную и игровую зависимость? Как подготовить их к суровым реалиям взрослой жизни? Что может быть интересно современным детям? А то же, что и всегда: «Смогу ли я преодолеть стоящие передо мной задачи или нет?». Как и прежде, детям интересны прежде всего сами дети, их друзья и одноклассники (так называемые референтные группы). Их волнуют взаимоотношения в коллективе, как к ним относятся одноклассники и друзья. Но условий, в которых дети смогли бы преодолевать реальные трудности, современная жизнь, как правило, не предоставляет. Поэтому дети часто оценивают материальное положение своих родителей или выбирают для своих «игр» какую-нибудь жертву, подвергая ее коллективной травле. Достаточно вспомнить пророческий фильм Ролана Быкова «Чучело».

В начале 1990-х гг. группа педагогов школы №109 Юго-Западного округа г. Москвы разработала проект «Живая школа», который был реализован в Творческом объединении путешественников (Клубе путешественников) «Зюйд-Вест»⁴, который является коллективным членом Московского отделения Русского Географического общества. Среди основателей Клуба были студенты и аспиранты различных вузов, старшеклассники школы №109, а также выпускники юношеского военно-морского клуба «Алые паруса»⁵.

С самого начала своего существования главным направлением своей работы «Зюйд-Вест» избрал воспитание и обучение своих курсантов в ходе экспедиций в различные районы центральной России, которые объединяет главная водная артерия европейской части страны – река Волга. Так как отцы-основатели «Зюйд-Веста» сами прошли великолепную школу водных походов на парусно-гребных судах (ялах), было решено, что туристской основой для курсантов Клуба станут именно они. Водная база Клуба «Зюйд-Вест» расположена в Строгинской пойме, где руководитель Клуба Владимир Анатольевич Музалев и его помощники обучают будущих курсантов ходить на ялах (грести и ставить паруса). Там же зимуют два

⁴ Руководитель клуба «Зюйд-Вест» В. А. Музалев. Директор школы № 109 ЮЗАО г. Москвы д. и. н. Е. А. Ямбург.

⁵ Клубом «Алые паруса» много лет руководила заслуженный деятель культуры России Г. В. Войнова

судна-буксиры, принадлежащие Клубу: «Ангара» и «Витязь». С их помощью в ходе летней экспедиции осуществляется транспортировка ялов из Москвы через шлюзы водохранилищ до большой Волги.

Весной, в ходе подготовки к экспедиции, курсанты «Зюйд-Веста» выезжают на однодневные полигоны в малые города Московской и Калужской областей (Верею, Малоярославец, Боровск, Медынь), села Осташково и Жостово Московской области, чтобы в ходе опроса местных старожилов приобрести опыт интервьюеров.

В данной статье мы приведем некоторые сведения, полученные в ходе опроса старожилов в г. Боровске 17 апреля 2011 г. Эти данные будут касаться прежде всего дней, когда Боровск был оккупирован фашистами (14 октября 1941 г. – начало января 1942 г.). Большинство опрошенных нами пожилых жителей Боровска родились в окрестных селах.

Так, **Царев Александр Маркович**, родился в селе Высокое Боровского района Калужской области в 1926 г. До войны он закончил семь классов, далее обучение было платное. Он упросил свою маму, она согласилась и даже нашла деньги, но началась Великая Отечественная война, и он не смог продолжить обучение. Его мама пекла очень вкусный хлеб, нынешний из магазина с ним не сравнится. Семья старожила всегда праздновала календарные праздники, но Рождество они не отмечали. 14 октября в селе Высокое празднуется престольный праздник Покров Пресвятой Богородицы.

В их личном хозяйстве до войны были коровы, козы и куры. Немцы убили несколько кур в их селе, но большого ущерба не нанесли. В конце декабря 1941 г. наши войска освободили Боровск и село Высокое.

Ковылова (девичья фамилия – Корелова) Евдокия Яковлевна родилась в 1928 г. в Боровске. В семье ее папы и мамы родилось 11 детей, некоторые из них скончались еще в детстве. Отец Евдокии Яковлевны работал «грубым» портным (шил одежду в основном для мужчин), мама работала в колхозе.

Из праздников особо отмечались церковные, так как семья была верующая. Мама была очень хорошей кухаркой: на праздники пекла пироги, куличи, готовила холодец, солянку, мясо и другие блюда.

Во время оккупации в дом к Евдокии Яковлевне пришли немцы: «Их было шестеро, спали они на полу, на сене, а мы – кто в

чулане, кто за печкой... У нас жили Франц и Готлиб. Ещё были Эрих и Пауль. Вот эти которые Франц и Готлиб говорили: «Москва капут, Сталин капут. Скоро будет наш парад на Красной площади». А Эрих и Пауль, бывало, скажут: «Москва не капут, Сталин не капут. Готлиб и Франц все врут!» Иногда мы с Эрихом и Паулем в снежки играли».

Староста Иван Фомичев, назначенный оккупантами, охотился за братом Евдокии Яковлевны, которого хотели угнать в Германию. Когда пришли наши, его по законам военного времени расстреляли за Боровском, а его жену Параскеву посадили. Шестеро их детей остались беспризорными и побирались, умирая от голода. Мама Евдокии Яковлевны Наталья подкармливала их картошкой. Только благодаря ей шестеро детей этого предателя старосты остались живы.

Во время войны Евдокия Яковлевна пять лет работала на заводе в городе Электросталь. Она вытачивала противотанковые мины. На всю жизнь она запомнила их размеры: 76 мм – снаряды, 26 мм – мины. Всё это делали дети. Во время войны г. Электросталь специально не был нанесён на карту как город со множеством военных заводов. На войну ушло три брата Евдокии Яковлевны и все трое там погибли...

Нина Яковлевна Захарова родилась в 1926 г. в селе Атрепьево, недалеко от Боровска. В семье было пятеро детей. Братья Николай, Дмитрий, Алексей ушли на войну. Ее отец воевал на Курской дуге, где попал в плен. В последнем письме с фронта отец написал: «Тут ад». Вестей от него больше не было и все решили, что он погиб. Мать отслужила в церкви панихиду. В 1943 г. они узнали, что отец пленным попал в Югославию. Он когда-то прислуживал в церкви, знал все службы. В Югославии этот опыт ему пригодился. Сначала он служил в церкви, потом сбежал в отряд партизан под руководством Иосипа Броз Тито. Он даже ремонтировал мотоцикл Тито. Иосип Броз Тито подписывал отцу Нины Яковлевны документы в конце войны. Благодаря этому после проверки в Горьковской области его освободили. В противном случае он мог оказаться в тюрьме, как многие фронтовики, прошедшие плен.

Оккупанты захватили Боровск и Боровский район 14 октября, на Покров. Немцы брали с боем родную деревню Нины Яковлевны. Люди жили в окопах, было страшно выходить. Наши войска отступили с большими потерями. Возле деревни был овраг, который оказался заполнен погибшими солдатами. Морозы были под 40

градусов, весь их сад погиб. Оккупация длилась в общей сложности три месяца – октябрь, ноябрь и декабрь 1941.

Немцы разували, раздевали местных жителей. Сарай они разобрали на дрова, всю скотину и кур съели. Оккупанты приезжали в деревню на отдых после боев, менялись постоянно. Семья Нины Яковлевны: она, сестра, брат, мать и 80-летний дед жила в погребе, питалась одной картошкой. Партизанского движения в самом начале войны еще не было. Когда немцы отступали, все деревни они сожгли. Только родная деревня Нины Яковлевны, Атрепьево, почти не пострадала. Враги успели сжечь три дома. Местные жители голодали. Весной и летом ели клевер, крапиву и другие травы.

В соседнем доме жил немецкий врач, который вылечил мать Нины Яковлевны. Каждые три дня она ходила к нему на перевязки, и он обрабатывал ей рану на ноге пенициллином. Мама Нины Яковлевны потом молилась Богу всю жизнь за этого немца. Когда под натиском Красной армии началось отступление, чех, который жил в их доме, отдал им банки мясных концентратов с пшеном. Семья Нины Яковлевны еще полгода питалась этими консервами. В первых числах января 1942 г. Боровский район освободили сибирские части Красной армии, которые прогнали фашистов.

После окончания оккупации Нина Яковлевна работала в колхозе, а по выходным пилила дрова. Когда кончилась война, 9 мая 1945 г. они пахали в поле. Пришел председатель колхоза и крикнул: «Распрягайте! Кончилась война!».

Большинство опрошенных нами старожилы довольны теперешней жизнью. После перенесенных в детстве страданий они довольствуются малым, ценят то, что у них есть крыша над головой, их близкие и родные рядом: «Кусок земли есть и дом есть, внуки и дети – все есть. А мы в войну, да и после нее, прошли такой голод! Получаю пенсию 10 тыс. руб., (данные на 2011 г. – прим. авт.). Куда мне столько? До сих пор сама тружусь», делилась с нами Нина Яковлевна.

Очень важно, что подростки из московской школы № 109 ЮЗАО имеют возможность общения с живыми свидетелями ключевых исторических событий нашей страны. В ходе опросов старожилы малых городов, расположенных на западе и юго-западе от Москвы, они получают бесценные исторические материалы. Обсуждая эти сведения со своими товарищами по Клубу путешественников «Зюйд-Вест», они узнают из первых рук, как старшее поколение россиян преодолеvalo страшные события начала

Великой Отечественной войны. Героические страницы истории России курсанты Клуба узнают не только на уроках в школе, но и в живом общении с теми, кто в своем детстве пережил грозные дни немецко-фашистской оккупации, голод и холод страшных месяцев конца 1941 г., кто радостно встречал освободителей родной земли в начале 1942 г. и много лет восстанавливал разрушенное оккупантами хозяйство.

Навыки интервьюирования, полученные курсантами «Зюйд-Веста» в ходе весенних выездов в малые города преимущественно на юго-западе от Москвы, будут применяться ими в ходе последующих экспедиций на Верхнюю и Среднюю Волгу [1, 2]. Опросы старожилов проходят там, как правило, недалеко от городов Кашин и Калязин Тверской области, а также в сельской местности Ярославской области.

Литература

1. Григулевич Н. И. Опыт исторического и этно-экологического анализа Верхневолжского региона. Исследования по прикладной и неотложной этнологии / В. А. Тишков (отв. ред.), Н. А. Лопуленко, М. Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2015. № 247. 47 с.

2. Григулевич Н. И. Программа обучения курсантов клуба путешественников «Зюйд-Вест» методам полевых исследований // Этнос и среда обитания. Вып. 6: Этноэкологическое образование / Н. И. Григулевич, Н. А. Дубова, А. Н. Ямсков (отв. ред.). М.: Старый сад, 2018. С. 270-279.

3. Касперская Н. И. Вовлечение молодежи в деструктивные течения // Infowatch. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.infowatch.ru/presscenter/news/15462> (дата обращения: 07.09.2021).

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПАЗЛЫ: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

А. О. Жданов

Клуб «Новоуральский краевед», Свердловская область,

г. Новоуральск, Россия

e-mail: jdan.projekt@gmail.com

Аннотация. Популяризация краеведческих знаний – одна из важных задач во многих программах патриотического воспитания молодежи. Ежегодно работники музеев и библиотек участвуют в городских мероприятиях, на которых рассказывают об истории родного города или поселка,